

“FATAVOI SUFIYYA” ASARI TASAVVUF VA FIQH UYG‘UNLIGI

O‘zbekiton xalqaro islomshunoslik akademiyasi

1-kurs magistranti **Nurmatova Dilzoda**

dilzodanazimjonova@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada fatvolarning tariqatdagi o‘rni, fatvo kitoblarining XIII asrdagi ahamiyati, tariqat fatvo to‘plamlarining o‘ziga xos jihatlari bayon qilindi. XIII asrda yashagan suxravardiylik tariqati vakili Fazlulloh ibn Ayyub tomonidan yozilgan “Fatavoi sufiyya” asari asosida fatvo chiqarishga sabab bo‘lgan omillar, zoviyalarda fiqh ilmiga bo‘lgan munosabat va muallif haqida ma’lumot berildi.*

Kalit so‘zlar: *fatvo, tariqat, zoviya, shariat, tasavvuf, zohiriy va botiniy amallar.*

Islom dinida iymon, amal va axloq o‘zaro bir butunlikni kasb etishida tasavvuf va fiqh ilmlari uyg‘unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ikki ilm bir-birini to‘ldirib, quvvatlab keladi. Tariqat vakillarining “Shariatsiz tariqat, taqiratsiz shariat yo‘q” kabi qavllari buning yaqqol isbotidir. Shariat bandaning zohiriy amallari, hayotdagi qonun-qoidalarini qamrab olsa, tariqat insonning botiniy amallarni ado etish ko‘rsatmalarini o‘z ichiga oladi. Shunga ko‘ra insonning zohiriy amallari mukammal bajarilmasa uning botiniy amallari ham takomiliga yetmaydi.

Dastlabki tasavvufiy asarlar orasida zoviyalar va tariqat vakillari uchun yozilgan fatvo hamda fiqhga oid kitoblar ko‘zga tashlanadi. Ushbu asarlar tariqatda mazhab va shariatga oid tushunchalar yoritilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu uslubda yozilgan “Fatavoi sufiyya” asari bugungi kunda tariqat va shariat uyg‘unligini tadqiq etishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

“Fatavoi sufiyya” asari Fazlulloh ibn Muhammad ibn Ayyub hanafiy ba’zi manbalarda Fazluddin Muhammad ibn Ayyub majuviy tomonidan yozilgan. Asarning to’liq nomi “Fatavoi sufiyya fiy toriyqot ul-bahoiyya”

(توي الصوفية ال بهاءية طريقه في) (bo’lib, suhravardiyya taqriqatiga oid fatvolar to’plami hisoblanadi. Asar muallifining tarjimai holi haqida tabaqot va manoqib kitoblarida yetarlicha ma’lumotlar uchramaydi. Muallif hijriy 666-yilda (milodiy 1256-yil), ba’zi manbalarda hijriy 735-yilda vafot etgan bo’lib, asar muqaddimasida o’zini Maju shahriga nisbat beradi. Umar Rizoga ko’ra olim Mo’lton (Pokistonning Panjob viloyatidagi shahar) shahrida tavallud topgan. Faqih, usuliy, imom, “arbobul haqiqat”, sufiy kabi nomlar bilan ta’riflangan. Asli hanafiy fihi bilan shug’ullangan bo’lib, tasavvufda ham mohir edi. Shu sababdan ham manbalarda uning ushbu ikki ilmdagi faoliyati haqida ma’lumotlar keltiriladi. Muallif haqida Abdul Hay Laknaviyning “Al-favaid al-bahiyya fiy tarojim al-hanafiyya” asarida Fazlulloh Muhammad “Jome al-mudammarot” asari muallifi Yusuf ibn Umar Sufiydan ta’lim olgani, tariqatdagi silsilasi Rukniddin Fayzulloh ibn Abu Mag’onim ibn Bahouddin Zakariyyo Mo’ltoniy, u otasi Sadriddindan, u otasi Shihobiddin Suxravardiydan, u Ziyoy ibn Najibdan kelishi haqida ma’lumotlar mavjud. Ziyoy ibn Najib esa o’z silsilasini Ahmad Razoliydan so’ng Junayd Bag’dodiydan Ali ibn Abu Tolibga bog’laydi¹.

Fazlulloh ibn Ayyub “Fatavoi Sufiyya” asaridan tashqari “Umdatul abror”, “Umdatul axyor min rivatyat val axbor fi tasavvuf val ibadat”, “Muqaddimatud din fiy ma’rifat val yaqiyn” kabi asarlarning ham muallifidir². Shu bilan birga Umar Rizo Kahalaning “Mu’jamul muallifiyn tarojim musonnifiy al-kutubul arobbiyya” asarida “Umdatul asror” kitobi ham muallifga nisbat beriladi.

Bugungi kungacha ushbu asarning to’liq holda yetib kelgan qo’lyozma nusxalari mavjud bo’lib, bulardan uchtasi Sharqshunoslik qo’lyozmalar institutining “Nodir qo’lyozmalar” fondida 2981, 7132, 10477 inventar raqamlari

¹ <https://hadis.uz/term/486>

² Ibrohim Posho. Hadiyyatul orifiyn. Tehron 1957, 2-j 168-b

ostida saqlanadi. 2981 qo‘lyozma 386 varaqdan iborat bo‘lib, o‘lchami 18x27, nasx xatida ko‘chirilgan. 7132 raqamli qo‘lyozma 950-yilda Ma‘badshoh tomonidan nasx xatida ko‘chirilgan. O‘lchami 18,5x30 bo‘lib 390 varaqni tashkil etadi. 10477 o‘lcham jihatdan nisbatan kichikroq bo‘lib 14,5x21, 280 varaq bo‘lib har bir betda 21 yo‘ldan nastaliq xatida yozilgan.

Bundan tashqari, asar Turkiyaning Sulaymoniya kutubxonasi Ibrohim Posho qismida hijriy 1067 yilda ko‘chirilgan Inv 708, ushbu kutubxonaning Fotih qismida Inv 2377, Hamidiya qismida Inv 597 raqami ostida to‘liq holatda saqlanadi. Saudiya Arabistonining qirol Abdulaziz vaqf kutubxonasining elektron bazasida ham asarning qo‘lyozma nusxasi mavjud. Yevropa kutubxonalaridan Oksfordning Bodlean kutubxonasida Inv 321, Gollandiyaning Leyden universiteti kutubxonasida № 2251 inventar raqamlari ostida saqlanadi. Shimoliy Karolina universiteti kutubxonasida ham saqlanadi.

Asarning muqaddima qismi hamd-u sano va mundarijadan iborat. Har bir bob va ushbu boblar qamrab olgan fasllar haqida qisqacha ma‘lumotlar taqdim etilgan. Asar 63 bobdan tashkil topgan bo‘lib har bir bob bir nechta fasllarga bo‘lingan. Masalan: 1- bob 6 fasldan iborat bo‘lib, 1-fasl kitobning mashoyixlar va tariqat ahllari oldidagi e‘tiborli jihatlari, 2-fasl zuhd ilmi haqida, 3-fasl olimlar martabasi, solih boy va solih faqir orasidagi farq, 4-fasl mashoyix va avliyolar, karomatni inkor qilish haqida, 5-fasl Hizr alayhissalom haqida, 6-fasl ahli sunna val-jamoa ulamolarining zikri bilan yakunlanadi.

Asar muqaddimasi yakunida muallif ushbu kitobni suhravardiylik tariqati zoviyalari, honaqohlari uchun yozgani va asar hanafiy mazhabiga oid ekani haqida ma‘lumot keltiradi.

Ibn Kamol ushbu asarni fiqh ilmida inobatga olinmaydigan kitoblardan hisoblab, kitobda keltirilgan ma‘lumotlar usuli fiqhga muvofiq bo‘lsagina bu ma‘lumotlarni e‘tiborga olish mumkinligini bildirib, bu mavzuni o‘zining “Nofe’ al-kabir liman yutoliu Jome’ as-sog‘ir” asarida batafsil bayon qilganini yozadi. Ingliz ilohiyotshunosi Berkley ham yuqoridagi fikrlarni qo‘llab quvvatlaydi.

Fatvolar matnida Tohir Ibn Ahmad Buxoriyning “Xulosatul fatavo” asaridan, “Bo‘ston”, “Risola Qushayriyya”, “Jome”, “Navodir al usul” kabi kitoblardan foydalanganini keltiradi.

Muallif asarning yozilishidan maqsadini quyidagicha bayon qiladi: “Yuqorida keltirilgan ikki bobdan anglashiladiki ilmni egallashdan asosiy maqsad unga amal qilishdir. Faxrlanish yohud (boshqalardan) yuksak ko‘rinish uchun emas. Ilmiga amal qilib uni boshqalarga yetkazuvchi - olimdir. Haqning inoyati bilan tasavvuf ahliga amalda va istiqomatda davomli bo‘lganliklaridan ularning ilmlari ilmi “ilm al-yaqin” (yaqinlik ilmi), “ayn al yaqiyn” darajasiga yetdi. Ular oxirat olimlari va dindorlar uchun ibratli namunaga aylandilar”. Asarning yozilishiga asosiy sabab tariqat vakillarining shariat qoidalarini ahli sunna qoidaariga asosan tushuntirish, tariqat qoidalari va amallarini shariat bilan asoslash tariqat orqali egallangan ilmlarni amalda qo‘llash uchun ko‘rsatma berishdan iboratdir. Quyida asarda keltirilgan dastlabki boblar va fasllarning mavzulari keltiriladi:

BOBL AR	Ma FASLLAR
1	1. Kitobning mashoyixlar va tariqat ahllari oldidagi e‘tiborli jihatlari, 2. Zuhd ilmi 3. Olimlar martabasi, solih boy va solih faqir orasidagi farq 4. Mashoyix va avliyolar, karomatni inkor qilish haqida 5. Hizr alayhissalom haqida 6. Ahli sunna ulamolarining zikri
2	1. Shayx va muridning (ustoz va talabaning) odobi 2. Xirqaning silsilasi bo‘yicha shayxlarning ro‘yxati va ularning vafot sanalari

	<p>3. O'tgan shayx va olimlarga "roziyallohu anhu" lafzi bilan duo qilish haqida</p> <p>4. Kitobning yozilish sababi</p> <p>5. كيفية وصول العمدين الى حضرة الشيخ و تقبلهما بقبول حسن و اتصال حكم القاضي في جواز هذه المسائل و الاستجاب</p>
3	<p>1. Mujtahid sahobalarga taqlid qilish</p> <p>2. Ijtihodga (yangi fikrlar bildirishga) ruxsat etiladimi, olim va sahobalar ixtilofining hikmati haqida</p> <p>3. Hadislarga amal qilish hukmi, تقديم الخبر على العياش مطلقا و معرفة الصحابة و فيه بيان الرويات عن الراوي المجهول على انه خمسة اوجه</p> <p>4. Mo'minning Allohga bo'lgan muhabbat va ulug'lashdagi mastligi (ya'ni sukr) uni ba'zan Allohning amriga xilof ish qilishiga olib keladi — shuning uchun u uzrli sanaladi.</p> <p>5. Ahli tasavvuf tomonidan bajariladigan ba'zi insonlar uni qilish makruh va shar'an rad etilgan deb hisoblaydigan amallar va masalalar haqida</p>
4	<p>Tahiyyatul vuzu namozida fotiha bilan biror oyat o'qish yoki umuman qiroat qilmaslik haqida.</p>
5	<p>Nabiy alayhissalomga tabarrukan ma'lum namozlarga ma'lum suralarni tayin qilish</p>
6	<p>Birinchi rakatda bir Surani o'rtasidan boshqa rakatda keying suraning oxiridan o'qish</p>
7	<p>1. Imomning ortidan Fotiha surasini qiroat qilish</p> <p>2. Balxlik ulamo shayxlarning zikri</p> <p>3. (fotiha surasida yoki namozda) Tasmiyani aytish haqida</p> <p>4. Taqdim va ta'xirning kayfiyati va qaysi biri afzalligi haqida</p> <p>5. (Fotihani yokoi nazoir bir xil suralar) siriy yoki jahriy</p>

	o‘qish
8	Takbiri tahrimadan so‘ng qo‘llarni tushurish va ularni ko‘krak ostiga , kindikning tepasiga qo‘yish haqida

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, ushbu asar tasavvuf va fiqhning chambarchas bog‘liq ekanligini yaqqol namoyon qiladi. Hanafiy mazhabi va suxravardiylik tariqatining XIII asrdagi holati bo‘yicha qimmatli ma’lumotlarni taqdim etuvchi ushbu kitob shariat hamda tariqatning o‘zaro aloqadorligi yoritib beradi. Bugungi kunimizga kelib soxta tariqatchilikni da’vo qilayotgan turli jamoalarga har qanday tariqat shariatga asoslangan bo‘lishi qat’iy talab etilishini isbotlaydi. Bundan tashqari fiqh va tasavvuf sohasini o‘zida jamlagan, sohalar integratsiyalashuviga asoslangan tadqiqotlarga yo‘l ochadi.

